

HÁBITOS ALIMENTARIOS COMO RIESGO NUTRICIONAL EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA

María Tathiana Escobar Sánchez¹, Fredy Cabrera
Villalba¹

¹Carrera de Enfermería, Facultad de la Universidad del Norte en Pedro Juan
Caballero, Paraguay

RESUMEN

Es menester resaltar la vulnerabilidad de los hábitos alimentarios entre los estudiantes universitarios que se encuentran en una fase crítica para el desarrollo de una calidad de vida más saludable, la situación social, económica, la situación de trabajo - estudios y amigos, con la ingesta de alcohol, mala alimentación, todo eso conlleva a que exista un riesgo en los hábitos alimentares y la consigna sería que exista un elevado porcentaje de obesidad entre los futuros adultos y adulto mayor con la probabilidad de padecer enfermedad o complicaciones médicas a muy temprana edad.

Palabras claves: mala alimentación, riesgo, obesidad.

ABSTRACT

It is necessary to highlight the vulnerability of eating habits among university students who are in a critical phase for the development of a healthier quality of life, the social, economic situation, the situation of work - studies and friends, with the intake of alcohol, poor diet, all this leads to a risk in eating habits and the serious slogan that there is a high percentage of obesity among future adults and older adults with the likelihood of suffering from illness or medical complications at a very young age.

Keywords: poor diet, risk, obesity.

INTRODUCCIÓN

Debido a que uno de los desencadenantes de la mala nutrición es la obesidad y sigue siendo una de las grandes amenazas a nivel mundial y actualmente frente al COVID-19. No solo afecta la calidad de vida, es un factor de riesgo que abre paso a otras enfermedades y puede producir complicaciones y provocar la muerte prematura. Con este estudio se pretende analizar y conocer la situación actual del estado nutricional de estudiantes de Enfermería de la universidad del Norte.

Planteamiento del problema

La vida universitaria, es una tanto compleja y resulta cambiante en muchos aspectos del estilo de vida del estudiante influenciado por varios aspectos como las actividades escolares, la cantidad de tiempo que pasa en la universidad, la cantidad de estrés a la que se somete, una reducción en su vida social, etc. Todo esto repercute en que, como consecuencia la persona cambiara sus hábitos alimentarios y de actividad física

Pregunta de investigación

¿Cuáles son los hábitos alimentarios como riesgos nutricionales en los estudiantes de Enfermería de la Universidad del Norte?

Justificación

Es importante tomar conciencia sobre la obesidad, enfermedad que se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo. No es solo un problema estético, es un problema de salud que aumenta el riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión arterial y otras enfermedades del corazón, ciertos tipos de cáncer, entre otros; incrementando con ello la prevalencia y los índices de morbimortalidad de la población.

Si bien, para un diagnóstico de obesidad, es necesario conocer el porcentaje de grasa corporal y otros indicadores clínicos y físicos, el IMC puede ayudar a predecir de manera sencilla el estado nutricional de una persona.

Objetivos

Objetivo general

Determinar los hábitos alimentarios que practican los estudiantes de Enfermería de la Universidad del Norte.

Objetivos específicos

- Analizar los hábitos alimentarios y el estilo de vida de los estudiantes.
- Identificar la elección de los distintos grupos de alimentos y la frecuencia de los mismos.

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño metodológico

Enfoque mixto, se analizará datos mediante una encuesta procedimental transversal, prospectivo a estudiantes de Enfermería de la Universidad del Norte.

Selección de la muestra

Población: Población accesible

Criterios de inclusión:

- Estudiantes de enfermería universidad del norte
- Cursos del primero al octavo semestre
- Hombres y mujeres

Criterios de exclusión:

- Personas que no sean estudiantes de la carrera de enfermería
- Personas que se nieguen en contestar la encuesta o que dejen de contestar preguntas cruciales

Recolección de datos

Fuentes de información: Estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad del Norte.

Método para la recolección de datos: mediante una encuesta digital a la población estudiantil.

Instrumento de medición: Cuestionario cerrado dirigido a los estudiantes de Enfermería

Planteamiento de hipótesis

Durante la vida universitaria, los estudiantes muestran menor calidad de hábitos alimentarios y de actividad física y con ello la prevalencia de tener sobrepeso u obesidad

RESULTADOS

El cuestionario fue aplicado en una plataforma digital a los alumnos del 1er al 8vo semestres de enfermería de la Universidad del Norte de Pedro Juan Caballero, Departamento del Amambay. Primero se presentan los resultados obtenidos respecto a si son estudiantes, alumnos de la institución y de qué carrera. Luego se exponen los datos sobre los hábitos alimentarios y las fuentes en una muestra efectiva de 55 estudiantes.

Datos personales

¿Eres estudiante?

De acuerdo al Gráfico 1, los encuestados respondieron al cuestionario con unanimidad afirmando ser alumno.

¿Eres alumno de Universidad del Norte?

De acuerdo al Gráfico 2, la muestra corresponde que los 55 estudiantes encuestados pertenecen a la misma institución académica.

En caso de la respuesta anterior ser si, ¿de qué Carrera serías?

De acuerdo al Gráfico 3, la muestra responde que todos los alumnos encuestados son de la carrera de enfermería de la Universidad del Norte.

Hábitos alimentarios

¿Con que frecuencia Ud. consume frutas, verduras, jugo natural, etc.?

De acuerdo al ítem 1, 32 los alumnos respondieron que diariamente si consumen; 16 alumnos tres veces por semana y 5 alumnos una vez a la semana consumen frutas, verduras y jugos naturales.

¿Tiene conocimiento del riesgo que acarrea la mala alimentación para la salud?

De acuerdo al ítem 2, 51 de los alumnos respondieron que sí tiene conocimiento del riesgo que acarrea la mala alimentación para la salud, y 4 respondieron de manera negativa a la cuestión mencionada.

¿Ud. conoce las enfermedades crónicas que desencadena la mala alimentación?

Para la pregunta 3, si se conoce las enfermedades crónicas que desencadena la mala alimentación, 51 alumnos respondieron de manera afirmativa mientras que 4 alumnos respondieron que desconocían.

¿Consideras que la economía es un factor que influye negativamente en la alimentación balanceada?

Para la pregunta 4, si se considera que si la economía es un factor negativo para la alimentación balanceada 46 de los encuestados respondieron q si lo es y 9 respondieron que no es un factor negativo la economía.

¿En la cantina de la institución sería positivo la venta de solamente alimentos saludables?

Para la pregunta 5 los alumnos respondieron positivamente sobre la cantina a que vendan alimentos saludables mientras que 9 respondieron negativamente a esa cuestión.

¿Conoces un programa nutricional?

Para el ítem 6, 32 de los alumnos conocen un programa nutricional y 23 manifiestan desconocer un programa nutricional.

¿Ud. ya consulto alguna vez con un nutricionista?

Para el ítem 7, 40 alumnos ya consultaron con algún nutricionista y 15 aun no.

¿Realiza alguna actividad física?

Para el ítem 8; 42 alumnos realizan actividades físicas mientras que 13 no realizan ninguna actividad física.

¿Cuál actividad física Ud. practica?

Para el ítem 9 sobre actividades prácticas todos practican algún tipo de ejercicios como caminata 37; 10 van al gimnasio y 8 practican deportes.

¿Cuánto de agua Ud. ingiere por día?

Para el ítem 10 la ingesta de agua sería que 22 alumnos beben 2 a más litros, 24 alumnos beben 1.5 y 9 menos de 1 litro de agua diariamente.

RECONOCIMIENTOS

Este artículo fue presentado para la Convocatoria 2021 del Programa de Iniciación Científica e Incentivo a la Investigación (PRICILA) de la Universidad del Norte. PRICILA es gestionado por la Dirección de Investigación y Vinculación con el Entorno, con fondos proveídos por el Banco GNB y el

Rectorado de la Universidad del Norte. Más información sobre PRICILA se encuentra disponible en <https://investigacion.uninorte.edu.py/>.

Para adecuarse al estilo de publicación de la Revista UniNorte de Medicina y Ciencias de la Salud (<https://investigacion.uninorte.edu.py/rev-un-med>), el contenido original ha sido modificado por la Oficina Editorial (editorial@uninorte.edu.py).

Correspondencia: Lic. Fredy Cabrera Villalba, Facultad de la Universidad del Norte en Pedro Juan Caballero, Paraguay
(fredy.cabrera.526@docentes.uninorte.edu.py).

Fecha de recepción: 1 de octubre de 2021

Fecha de aceptación: 9 de mayo de 2022

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2022

REFERENCIAS

1. Cervera Burriel. F. Tesis doctoral. Hábitos alimentarios en estudiantes universitarios. 2014.
2. Serrano Urrea R, Iglesias Llopas RM, Arenas Tebar L, Cervera Burriel F, Vico Garcia MC. Garcia Mensuener Mj. La versión revisada del test MNA SF como instrumento de valoración de la malnutrición y su riesgo en personas mayores, XVI jornadas nacionales de nutrición práctica. Madrid, marzo 2013. Resumen publicado en Nutr Clin Diet Hosp 2012;32;(Supl 1) 47.
3. O.M.S - google.com